

II ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

DESENVOLVIMENTO DE MAQUETES DE PLATAFORMAS DE PETRÓLEO COM USO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COMO METODOLOGIA ATIVA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Paulo Apicelo de Souza Pereira¹
Filipe Rosal Seixas da Silva Cunha²
Laís Rosas Freitas³
Marianna da Fraga Fredenhagen⁴
José Wesley da Silva Sousa⁵

¹Engenharia de Produção – UFF, pauloapicelo@id.uff.br

²Engenharia de Produção – UFF, filipeseixas@id.uff.br

³Engenharia de Produção – UFF, freitas_lais@id.uff.br

⁴Engenharia de Produção – UFF, mfraga@id.uff.br

⁵Engenharia de Produção – UFF, jwesley@id.uff.br

DOI:10.5281/zenodo.15875521

RESUMO

O artigo descreve a produção de material didático para as disciplinas de Introdução à Engenharia de Petróleo e Gás e Introdução à Engenharia Submarina da graduação em Engenharia de Produção do curso de Engenharia de Produção de Rio das Ostras/RJ, através da orientação para construção de maquetes físicas de plataformas de perfuração e produção de petróleo, como ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem das teorias relacionadas. Assim, buscou-se melhor aprendizado para os alunos, estimulando sua criatividade e seu interesse pelo conteúdo, por meio de uma adequação das aulas, considerando a identificação dos estilos de aprendizagem, com base na exploração de metodologias ativas de aprendizagem, como seminários e a aprendizagem baseada em projetos. O reaproveitamento de materiais, para a construção de cinco plataformas para serem apresentadas em classe, foi uma forma de fortalecer a pegada da sustentabilidade e aprimorou a qualidade de ensino da disciplina e há ainda previsões futuras de apresentar em outra disciplina e à comunidade acadêmica interna e externa.

Palavras-chave: Maquetes; Extensão; Ensino-Aprendizagem; Plataformas; Petróleo e Gás.

1. INTRODUÇÃO

O artigo busca descrever a experiência de produção de material didático para as disciplinas de Introdução à Engenharia de Petróleo e Gás e Introdução à Engenharia Submarina da graduação em Engenharia de Produção do Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT (em Rio das Ostras/RJ), através da orientação para construção de maquetes físicas de plataformas de perfuração e produção de petróleo, como ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem das teorias relacionadas.

Numa primeira etapa, foram introduzidos os conceitos fundamentais de engenharia de petróleo pelo coordenador do projeto e o monitor ajudou a preparar um plano de atividades, que sincronizasse aulas teóricas durante o horário das aulas e atividades práticas, inclusive para ser feita extraclasse, visando atender ao objetivo do projeto de extensão, que deu base para este artigo.

A justificativa para o projeto, de acordo com a formação que a UFF oferta aos seus alunos do polo citado e as características socioeconômicas desta região do Estado do Rio de Janeiro, onde prevalece uma grande quantidade de empresas relacionadas aos setores industriais e de serviços, principalmente nas áreas de petróleo, turismo e meio ambiente, a demanda por estes profissionais especializados é muito grande, portanto o projeto contemplou o ensino de conceitos de engenharia de petróleo, *offshore* e submarina, com a necessidade de aprimorar a formação dos futuros engenheiros neste campo do conhecimento através de metodologias de ensino mais práticas.

O objetivo foi orientar a construção de maquetes físicas de plataformas de perfuração e produção de petróleo como material didático e ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem das teorias relacionadas às disciplinas citadas na justificativa, utilizando materiais recicláveis coletados ou doados.

Nesse quadro, buscou-se melhorar o aprendizado para os alunos, estimulando sua criatividade e seu interesse pelo conteúdo, por meio de uma adequação das aulas, considerando a identificação dos estilos de aprendizagem e ainda fortalecendo a pegada da sustentabilidade e economia circular, ao reaproveitar objetos descartados para outros fins.

Conforme Gomes, Silva e Oliveira (2020 apud Felcher, Dias e Bierhalz (2015)), afirmam que a maquete física pode ser utilizada como ferramenta didática em qualquer nível de ensino, beneficiando professores e alunos. Essa estratégia é utilizada principalmente como facilitadora da compreensão espacial e como ferramenta interdisciplinar.

Existem vários conceitos de estilos apoiados em diferentes linhas de investigação. Considerando os conceitos de estilos de aprendizagem do modelo proposto por Felder e Silverman (1998), composto por quatro dimensões bipolares de aprendizagem - percepção (sensorial/intuitiva), entrada (visual/verbal), processamento (ativo/reflexivo) e entendimento (sequencial/global) - a atividade proposta favorece os estilos preferenciais de aprendizagem dos estudantes cujas características dominantes se mostram mais sensoriais, visuais, ativas e sequenciais. Durante a descrição das etapas de construção da maquete também são apresentadas algumas estratégias para o desenvolvimento dos alunos nas outras dimensões, de forma a melhorar, por conseguinte, o aprendizado.

Gomes, Silva e Oliveira (2020) ressaltam o uso da maquete física como ferramenta didática em diversos contextos, explicitando sua importância e os principais avanços obtidos no processo de ensino-aprendizagem. Em um contexto mais amplo, na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), a construção de uma maquete física é uma das formas de aplicar metodologias ativas de aprendizagem. Todo método ou estratégia que promova o envolvimento e a participação ativa do aluno no processo de desenvolvimento do conhecimento contribui para formar ambientes ativos de aprendizagem. Os projetos de aprendizagem (também chamados de projetos de trabalho) têm por objetivo a aprendizagem de conceitos e o desenvolvimento de competências específicas. Esses projetos seguem algumas diretrizes, como:

- realização de projetos por grupos de alunos;
- período de tempo limitado para a realização do projeto;
- escolha do tema mediante negociação entre alunos e professores;
- definição de uma finalidade útil para os projetos;
- uso de múltiplos recursos; e
- sociabilização dos resultados dos projetos.

2. METODOLOGIA

A metodologia empregada foi baseada na prática da pesquisa-ação. A investigação é fundamentada na prática com o ensino, em que o próprio pesquisador é também quem propõe e executa a intervenção pedagógica, além de realizar a análise. Embasado na metodologia da pesquisa-ação, o método adotado contempla a construção da maquete física das plataformas como recurso didático de forma que as etapas de construção sejam guiadas pelos estilos de aprendizagem dominantes nos grupos de alunos.

Retomando às teorias de geometria plana da matemática, da geometria descritiva e da expressão gráfica, para obter a construção das unidades, os aprendizes “intuitivos” tiveram a possibilidade de conjugar os conceitos abstratos com os métodos práticos de solução de problemas. Observou-se também que a retomada dos conteúdos de outras disciplinas deixa os alunos mais confiantes na resolução de novos problemas.

Os aprendizes “sensoriais” retiveram melhor a informação do conteúdo, que se relaciona com o mundo real. A aplicação dos conceitos em trabalhos práticos é uma estratégia eficiente para favorecer os alunos com preferência sensorial.

Antes do início do trabalho, é importante salientar que o professor fez uma exposição do conteúdo programado para a atividade, contextualizando com as outras teorias e disciplinas na perspectiva de uma leitura dialogada. O objetivo foi levantar o conhecimento dos estudantes em relação ao conteúdo e propor uma leitura global da atividade dentro do curso. Ao fim do prazo de algumas semanas, os alunos apresentaram as maquetes para a classe, estimulando a participação ativa dos estudantes e abrindo espaço para questionamentos e discussão do conteúdo.

A escolha dos materiais de composição das maquetes considerou o baixo custo, a facilidade de aquisição, de manuseio, de corte e colagem. Neste projeto, recomendou-se a utilização dos seguintes materiais e componentes: material reciclável, como isopor usado em transporte de eletrodomésticos, sobras de perfis de alumínio, instrumentos de desenho, tesoura, estilete estreito, régua, fita adesiva, papel sulfite A4, cola de isopor, lixas d’água e cartolinas.

Recomendou-se que o exercício de construção da maquete física fosse realizado por grupos de trabalho, compostos espontaneamente pelos estudantes. Os alunos de um determinado grupo deveriam escolher um projeto de plataforma existente na área da engenharia naval, como os FPSO (*Floating, Production, Storage and Offloading*), as semissubmersíveis, as Spar Buoys e a TLP (*Tension Leg Platform*), que serão apresentados na seção a seguir.

De forma alguma do início ao fim do projeto, foi exigido dos alunos, uma maquete com a riqueza de detalhes de uma contratada e elaborada por um profissional ou empresa especializada neste tipo de serviço.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a finalidade de obter as respostas e resultados sobre o objeto de estudo, foi utilizado o método de pesquisa descritiva e exploratória, partindo de uma revisão bibliográfica de fotos, sites e artigos, para que todos pudessem ter uma idéia e visão do que seria construído.

A abordagem metodológica do trabalho descrito buscou promover um ambiente de aprendizagem dinâmico e integrado para o projeto.

A seguir é apresentado um breve resumo dos tipos reais de plataformas usadas na indústria do óleo e gás e a respectiva maquete produzida pelos alunos, em conjunto do coordenador.

a) **Tension Leg Platforms (TLP)**

Estruturas flutuantes mantidas em posição por tendões tensionados fixados ao fundo do mar. São usadas em águas profundas, entre 300 e 1500 metros, e têm grande estabilidade vertical, resistindo ao movimento das ondas. Completamente flutuantes, as TLPs são ancoradas verticalmente, o que limita o movimento horizontal e permite perfuração e produção contínuas em águas profundas e ultraprofundas, onde as condições climáticas podem ser desafiadoras.

Utilizam um sistema de ancoragem com cabos tensionados (tendões) que mantém a unidade fixa verticalmente, permitindo movimentos mínimos na horizontal. Esse tipo de ancoragem limita o comportamento dinâmico vertical, ideal para resistir a fortes movimentos de ondas e correntes horizontais. As TLPs se comportam bem em ambientes de águas profundas com movimentação significativa do mar. A maquete pode ser vista na figura 1.

Figura 1 – Maquete da TLP

Fonte: Foto tirada pelos próprios autores

b) Spar Buoys

Estruturas flutuantes com um casco longo e estreito que se estende profundamente na água, dando alta estabilidade. São ancoradas ao fundo marinho e usadas em águas ultraprofundas, acima de 1500 metros, como nas bacias do Golfo do México. A forma cilíndrica e submersa do casco reduz o impacto das ondas e correntes, sendo uma solução preferencial para operações em áreas com ventos fortes e ondas altas, onde é necessária estabilidade e uma operação em longo prazo.

Geralmente utiliza cabos flexíveis e uma estrutura longa submersa para estabilidade. Comportam-se de maneira estável mesmo sob forte impacto de ondas, pois a maior parte de sua massa está submersa. A estrutura cilíndrica submersa permite que se ajustem aos movimentos horizontais sem grandes variações, ideais para águas ultraprofundas e condições climáticas adversas. A maquete foi construída com isopor e a torre com palitos de madeira de churrasco e palitos de picolé, colas de isopor e madeira e pode ser vista na figura 2.

Figura 2 – Maquete da Spar Buoy

Fonte: Foto tirada pelos próprios autores

c) Semissubmersíveis

Plataformas que flutuam parcialmente submersas com flutuadores submersos e âncoras no fundo marinho ou sistemas de posicionamento dinâmico. Projetadas para operar em águas profundas e ultraprofundas (até 3000 metros), essas unidades mantêm uma estabilidade significativa devido ao lastro. Elas são altamente flexíveis e adequadas para águas agitadas, onde as ondas e ventos poderiam impactar outras plataformas, sendo amplamente usadas para perfuração em áreas de profundidade variada.

Ancoradas por sistemas flexíveis como cabos em catenária (ou posicionamento dinâmico em alguns casos), essas plataformas apresentam estabilidade significativa devido ao design parcialmente submerso. O comportamento dinâmico é controlado por lastro, flutuadores e ancoragem, ajustando-se ao movimento das ondas, o que as torna adequadas também para ambientes de águas profundas.

A maquete foi construída com a torre de sobras de cantoneiras de alumínio, colunas de tubos de PVC, isopor, tubulação de papelão, isopor e cola e pode ser vista na figura 3.

Figura 3 – Maquete da semissubmersíveis

Fonte: Foto tirada pelos próprios autores

d) FPSO (Floating Production, Storage and Offloading)

Unidades flutuantes que produzem, processam, armazenam e transferem petróleo, com capacidade de operar em águas profundas e ultraprofundas. O sistema de ancoragem (turret) permite que a unidade se mova conforme a correnteza e o vento, mantendo uma posição estável. Os FPSOs são ideais para regiões remotas, sem infraestrutura de transporte, como no pré-sal brasileiro e em locais de difícil acesso por oleodutos. A maquete foi toda construída com estruturas de isopor e pode ser vista na figura 4.

Figura 4 – Maquete do FPSO

Fonte: Fotos tiradas pelos próprios autores

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto teve como um dos principais objetivos orientar a construção de maquetes físicas de plataformas de perfuração e produção de petróleo como material didático e ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem das teorias relacionadas às disciplinas de engenharia de petróleo, naval e submarina, utilizando materiais recicláveis coletados ou doados, utilizando a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que é uma das formas de aplicar metodologias ativas de aprendizagem.

O método adotado contemplou aulas expositivas, seguidas da construção das maquetes das plataformas, como recurso didático de forma que as etapas de construção fossem guiadas pelo professor coordenador, com apoio do monitor e os estilos de aprendizagem dominantes nos grupos de alunos. Interessante observar que o monitor aprendeu muito sobre as plataformas na prática, visto que não era matriculado nas disciplinas relacionadas à engenharia de petróleo.

O projeto contribuiu para o aumento do senso de sustentabilidade e a consolidação dos conceitos teóricos apresentados em sala de aula, visto que ele exigiu dos discentes, o planejamento do projeto de construção das maquetes com materiais totalmente reaproveitáveis.

É importante registrar que o projeto não teve recursos financeiros de órgãos de fomento e nem bolsas de pesquisa ou ensino para qualquer um dos participantes

Esses produtos finais serão apresentados em turmas futuras, inclusive na disciplina Expressão Gráfica, onde os alunos deverão desenhar as vistas ortográficas a partir delas. Elas também poderão ser expostas em eventos internos, como a semana acadêmica e outros externos à UFF e até em escolas de ensino fundamental e médio, de forma a apresentar aos jovens estudantes, um dos elos de produção mais importantes da produção de petróleo e gás, que domina a economia regional (Região dos Lagos, Macaé e Rio das Ostras/RJ), estimulando-os à busca por mais conhecimento, qualificação e melhor empregabilidade.

REFERÊNCIAS

FELDER, R. M.; SILVERMAN, L. K. Learning and teaching styles in engineering education. *Journal of Engineering Education*, Washington, v. 7, n. 78, p. 674-681, 1998. Disponível em: <https://enr.ncsu.edu/wp-content/uploads/drive/1QP6kBIiQmpQbTXL-08HSI0PwJ5BYnZW/1988-LS-plus-note.pdf>. Acesso em: 24/04/2025.

GOMES, Adriano Pinto; SILVA, Carla Cristiane; OLIVEIRA, Adilson Ribeiro de. A construção de maquetes físicas como recurso didático para o ensino de projeto arquitetônico na educação profissional técnica de nível médio. *Revista Educação Pública*, v. 20, nº 7, 18 de fevereiro de 2020.

Office of Ocean Exploration and Research: Types of Offshore Oil and Gas Structures. *NOAA Ocean Explorer: Expedition to the Deep Slope - National Oceanic and Atmospheric Administration*. Consultado em 05 de novembro de 2024.